

Др Александар Ђорђевић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 343.7:[2-735:347.23(497.11)]12/14"
UDK: 271.222(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.14567232

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЦРКВЕНЕ ИМОВИНЕ У СРПСКОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПРАВУ**

Апстракт: Рад анализира кривично дела против црквене имовине у српском средњовековном праву. Извршена је правноисторијска анализа црквених и световних правила о овом кривичном делу у свим најважнијим изворима српског средњовековног права. То су Законоправило Св. Саве, манастирске повеље, као и правни споменици који чине тзв. Душаново законодавство – Синтагма Матије Властара, Закон цара Јустиинијана и Душанов законик. Нарочито је истакнут значај рецепције византијског права у средњовековној Србији на примеру кривичног дела светогрђа.

Кључне речи: светогрђе, српско средњовековно право, византијско право, рецепција, Законоправило, манастирске повеље, Душаново законодавство, Синтагма Матије Властара, Закон цара Јустиинијана, Душанов законик.

1. Увод

Кривично дело светогрђа регулисано је српским средњовековним правом и познато је под називом светотатство. Подразумевало је обесвећење, оскврњење светиње, огрешење о светињу, света места, свете ствари, светитеље или о оно што светињи припада. То прецизно изражавају појмови свјатотатец, оскврнитељ светиње или онај који при сваја црквену имовину и свјатотатство, крађа у цркви.¹ Дакле, светогрђе је скрнављење светих ствари, што може бити учињено оштећењем, уништењем, крађом или другим поступком којим се оне обесвећују.

* djole@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-6604-0780

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

¹ С. Ђирковић, Р. Михаљчић, *Лексикон српског средњег века*, Београд, 1999. године, стр. 652.

Ово кривично дело порекло има у римском праву у којем се називало *sacrilegium* (лат. светогрђе; од *sacrum* – светиња, посвећена ствар и *legare* – брати, скупљати, узимати) и значило је крађу посвећених ствари (*furtum sacrorum*) или ствари намењених култу покојника (*res religiosae*). Кажњавано је смртном казном, а у посткласичном периоду појам *sacrilegium* добио је значење непослушности, непоштовања царевих одлука и наређења, јер се све оно што је имало непосредну везу с царем сматрало светим.²

Настављајући традицију римског права, византијско право такође регулише кривично дело светогрђа (*ιεροσυλία*). Еклога³ садржи једну одредбу посвећену овом делу. У питању је члан 15. титула XVII (О кривичним стварима), који забрањује крађу из цркве: „Онај који уђе до олтара дању или ноћу те нешто украде, ослепиће се, а ако краде у цркви изван олтара, батина се као безбожник, па када се ошиша, шаље се у заточеништво.”⁴ Ова одредба је касније преузета у Прохирону.⁵

На темељу византијске Еклоге настао је и најстарији словенски правни зборник, Закон судњи људем.⁶ У њему је извршена рецепција уз модификацију наведене одредбе Еклоге у члану 28, који предвиђа: „Ко улази у олтар дању или ноћу и узме нешто од светих посуда или одежде, или било коју другу ствар, да буде продан. Ако ли узме нешто из цркве ван олтара, да буде бијен, да се ошиша и да се пусти да лута

² А. Ромас, *Рјеџник римског права*, Загреб, 1989. године, стр. 313.

³ Еклога (*Ἐκλογή τῶν νόμων*) је била византијски зборник приватног и кривичног права намењена судовима. Њене одредбе преузете су из Јустинијанове кодификације. Донета је 726. године за време владавине цара Лава III Исавријског (717-741), родоначелника Исавријске (Сиријске) династије. Осуђена је као законодавно дело јеретичких (иконоборачких) царева, те је замењена Прохионом. Ипак, извршила је велики утицај на потоње византијско право, на сам Прохирон, али и на словенска законодавства која су била под византијским правним утицајем.

⁴ Д. Николић, А. Ђорђевић, *Законски текстови старог и средњег века*, Ниш, 2013. године, стр. 105.

⁵ Прохирон (*Ὁ πρόχειρος νόμος*) издат је између 870. и 879. године у име царева Василија, Константина и Лава и као што му сам назив каже био је кратки приручник намењен судовима. Највише грађе црпе из Јустинијанових Институција. С. Шаркић, Д. Поповић, *Велики правни системи и кодификације*, Нови Сад, 2012. године, стр. 94-95.

⁶ Закон судњи људем, најстарији је и уједно први на народном језику написан словенски правни споменик, који за своју основу има византијску Еклогу. Претпоставља се да је настао у другој половини IX века, или најкасније почетком X века. Постоје три хипотезе о месту његовог настанка: 1) Бугарска, 2) византијска област Стримон и 3) Моравска. Д. Николић, 2016. Године, стр. 3-10.

по земљи као нечастив”.⁷ Дакле, јасно је видљива модификација казни у односу на одредбе из Еклоге. За крађу из олтара се кривац по ЗСЉ продаје у ропство, а по Еклоги се ослепљује, а за крађу изван олтара, ЗСЉ прописује да се кривац бије, ошиша и „да се пусти да лута по земљи као нечастив”, док Еклога, поред батина и шишања, прописује да се кривац шаље у заточеништво.⁸

У српском средњовековном кривичном праву светогрђе (светотатство) је регулисано под утицајем византијског права, и то пре свега Законоправилом Св. Саве, манастирским повељама и Душановим законодавством, које је обухватало Синтагму Матије Властара, Закон цара Јустинијана и Душанов законик.

2. Законоправило Св. Саве

Најобимнија средњовековна српска рукописна књига, Законоправило (Номоканон, Крмчија) Св. Саве представља прву рецепцију световног и црквеног византијског права. Термин „Законоправило” је превод грчке сложенице номоканон (*νομοκάνων*), што у суштини означава мешовити зборник црквених закона, канона (*κανόνες*) и световних, грађанских закона (*νόμος*). Св. Сава је по повратку из Никеје, свратио на Свету Гору, а затим и у Солун, где је 1219. године настало његово најважније законодавно дело – Законоправило. У састав овог зборника ушао је Синописис Стефана Ефеског са тумачењима Алексија Аристина, Фотијев Номоканон из 883. године са коментарима Јована Зонаре, византијски правни зборник Прохирон, у Законоправилу назван „Закон градски”, избор из Јустинијанових новела у 87 поглавља (*Collectio LXXXVII capitulorum*), као и 3 новеле цара Алексија I Комнина. Грађа Законоправила подељена је у 64 главе, од којих су 20 посвећене световном, а 44 црквеном праву.

Законоправило садржи црквене и световне одредбе о кривичном делу светогрђа (светотатству). У црквена правила спадају 72. и 73. правило светих апостола, 10. правило Првог и другог сабора, одржаног у Константинограду у цркви Светих апостола и 8. правило Св. Григорија Ниског.

Правило 73 светих апостола гласи: „Да се одлучи онај ко восак или уље украде из цркве и петоструко да положи”.⁹ Уз ово правило следи

⁷ Д. Николић, *Закон судњи људем – најстарији словенски правни зборник*, Ниш, 2016. године, стр. 72.

⁸ Исто, стр. 4.2

⁹ М. Петровић, *Законоправило Светога Саве I*, Манастир Жича, 2004. године, стр. 150.

и тумачење Алексија Аристина¹⁰: „Ако који свештеник или мирјанин украде из цркве восак или уље, украдено да врати и пет пута толико да приложи, а потом да се одлучи.”

Правило 72 светих апостола предвиђа: „Сасуд златан или сребрн освештен, то јест у цркви окачен, или завесу, или поставу златну, или прекривач – нешто од тога нико да не узме за своју потребу. А ако се нађе ко да чини такво безакоње, да буде кажњен одлучењем”.¹¹ Аристин тумачи на следећи начин: „Оно што је издвојено Богу не треба скврнавити, јер је освештано, било сасуд да је или друго нешто, било да је завеса, или златна постава или прекривач, било уље или восак, јер се све то самим доношењем у Цркву Божију освештава. Не треба, дакле, ни воска ни уља узимати из цркве, ни други какав сасуд, ни завесе ни поставу, ни прекривач, ни ризе ни платно, пошто је све то приложено Богу и недопустиво је узимати их за своју потребу, због чега се одлучењу подлеже. Јер Ахар, укравши оно што још не беше принесено Богу, нити освештано, него само обећано, ипак прими казну – каменован би са свим родом.”¹²

Правило 10 Првог и другог сабора прописује: „Они који служабни свети путир, или тањирић, или јендитију, или жилицу, или звани аијер, то јест ваздух и просто рећи, ако било шта од свештених сасуда, или од покривала на сопствену корист отимају или за несвештену употребу преправљају, да се извргну – једно, дакле, због тога што оскврнављују, а друго, што краду свештене ствари. А ако од онога што је изван олтара – црквене сасуде или завесе, или одежде које висе у цркви присвајају за несвештену употребу себи, или другима дају – да се одлуче. А уколико сасвим отимају да буду осуђени као светотатци.”¹³ Правило 9 Св. Григорија Ниског гласи: „Светотатство, односно крађу црквених ствари Стари завет је изједначио, дакле, са убиством, и за обоје прописао убиство каменовањем. А Црква нађе да је добро да време запрећења буде мање од оног за прељубу, на очишћење крадљивцу црквених ствари. У сваком пак греху треба гледати на топлину покојања, а не на време.”¹⁴

¹⁰ Алексије Аристин је 1130. године написао тумачења правила садржаних у допуњеној верзији Синописа Стефана Ефеског. Испод скраћеног текста правила он је разјашњавао његов језички дословни смисао, без залажења у историјска разматрања. Иначе је Аристин био ђакон, главни секретар и економ Цариградске патријаршије. Д. Николић, *Историја права – стари и средњи век*, Ниш, 2010. године, стр. 372.

¹¹ М. Петровић, *Законоправило Светога Саве I*, Манстир Жича, стр. 151.

¹² Исто, стр. 151.

¹³ Исто, стр. 495.

¹⁴ Исто, стр. 585.

Дакле, основна црквена казна за светотатство је одлучење (анатема). Од световних прописа које уређују ову материју у Законоправилу реципирано је једно правило у глави 47. (Из разних наслова, то јест грана Новела цара Јустинијана). Ово правило предвиђа: „Казна за црквеног лопова бива или лакша или тежа, зависно од тога о каквом се лицу ради, и зависно од кривице, и времена, и узраста и природе, јер неки бивају предавани зверима, неки бивају спаљивани а неки вешани. Одмерена казна је она када се зверима предаје ноћни црквени лопов; дневном је нешто лакша, јер онога који дању краде цркву, шаљу у заточење на копање златне руде. А лопови часних и великих цркава бивају посећани мачем. Црквени лопови су они који велике јавне цркве краду, а они који особне и мале цркве које нису чуване – ако такве, дакле, краду, мање се, наравно, кажњавају од црквених лопова, а више од обичних лопова који краду. Спољни човек који краде цркву кажњава се казном за црквеног лопова. А онај коме је поверено да чува и пази цркву, ако узме нешто из ње, не подлеже том закону. Уколико неко стави човека у ковчег и положи ковчег у цркву, па ако тај изашавши из ковчега покраде нешто црквено, кривица за црквену крађу равна је и за саучесника који је унео ковчег у цркву, јер ће се имовина, узета од цркве, од њих потраживати.”¹⁵ Ова одредба је посебно занимљива, јер регулише различите врсте крађе из цркве. Ноћни црквени лопов се кажњава смртном казном – предајом зверима, а дневни заточењем и радом у руднику. Смртном казном се кажњавају и лопови који краду велике јавне цркве, а уколико је реч о мањим црквама, казна је блажа.

Напоследку, световни пропис о светогрђу садржи и Закон градски (Прохирон), као саставни део Законоправила. У питању је члан 58. гране 39. Закона градског, који је преузео одредбу 15.17. Еклоге. Ова одредба Законоправила прети ослепљењем за крађу у олтару, а уколико је крађа учињена у цркви изван олтара – батинањем, шишањем и протеривањем.¹⁶

3. Манастирске повеље

Повеље српских владара свакако су веома важан извор за историју средњовековног српског права. Н. Кршљанин их дефинише као „писане акте донете у канцеларијској форми, уз помоћ којих је њихов доноси-

¹⁵ М. Петровић, *Законоправило Светога Саве I*, стр. 705-706.

¹⁶ Овде је извршена модификација у односу на оригиналну одредбу из Еклоге, будући да је заточеништво замењено протеривањем. Н. Дучић, *Крмичија Морачка*, Београд, 1877. године, стр. 130.

лац додељивао или потврђивао одређену милост, односно привилегију титуларима који су се у односу на њега налазили у подређеном положају, а у којима су биле садржане и опште правне норме које су регулисале односе у вези са додељеним привилегијама или другим делатностима титулара и њему потчињених људи, али које су обавезивале целокупно становништво земље¹⁷. Највише је сачуваних манастирских повеља.

Светотатство се помиње у две повеље краља Милутина. У питању су оснивачка повеља манастира Св. Стефана у Бањској (1313-1318. године) и повеља манастиру Грачаници из 1321. године. Светостефанска повеља предвиђа: „И аще кѣто оукраде чѣто вѣноутрѣ црѣкве, до свѣще воска или тѣмигана, да моу се коуца распе”¹⁸. Дакле, за крађу у цркви, било да је реч о свећама, воску или тамјану, био је предвиђен расап – потпуна конфискација имовине. Грачаничка повеља прописује: „А члѣвѣкѣ кои краде црѣковѣ и враждоу оучини – що рече господињ краљ”¹⁹. Из ове одредбе произилази да је светотатство (крађа из цркве), исто као и вражда (убиство или тешке телесне повреде), била резерват владашевог суда²⁰.

4. Душаново законодавство

Душаново законодавство је генерични појам који обухвата Душанов законик, Скраћену Синтагму Матије Властара и тзв. Закон цара Јустинијана. У свим старијим преписима ова три зборника су увек ишла заједно и чинила су јединствени троделни односно трипартитни зборник (*codex tripartitus*). На ово је указао А. Соловјев још 1928. године у својој докторској дисертацији „Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка”.

Правила о светогрђу садрже сва три правна зборника – Синтагма, Закон цара Јустинијана и Душанов законик.

¹⁷ Н. Кршљанин, *Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика (докторска дисертација)*, Београд, 2013. године, стр. 63.

¹⁸ А. Соловјев, *Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века)*, Београд, 1926. године, стр. 94.

¹⁹ Исто, стр. 104.

²⁰ Исто тумаче А. Соловјев, *Историја словенских права; Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка*, Београд, 1998. године, стр. 501. и Н. Кршљанин, *оп. цит.*, стр. 379.

4.1. Синтагма

Синтагма је номоканонска збирка солунског јеромонаха Матије Властара из 1335. године. Преведена је на старосрпски 1347. или 1348. године. Обухватала је црквено и световно право распоређено у 24 састава према грчком алфавету. Имала је укупно 303 главе. У средњовековној Србији је позната и њена скраћена верзија, која је такође била резултат Душановог законодавног рада. Из Пуне Синтагме углавном је избрисано црквено право. Скраћена Синтагма је имала 94 главе.

Одредбе о светогрђу налазе се у првој глави (О светим сасудима и о светогрђу) састава I Синтагме.²¹ Од црквених правила преузето је 72. и 73. апостолско правило, 10. Правило Прво-другог сабора и 8. правило Григорија Ниског.

Властар је спојио делове 72. и 73. апостолског правила као и део Аристиновог тумачења, па ова правила у Синтагми гласе: „Седамдесет друго правило светих апостола, а такође и седамдесет треће, онога ко је из цркве узео свећу или уље, а такође и свети сасуд начињен од сребра или злата или завесу присвојио за своје потребе и употребљава их, ако и није за светогрђе, а оно – крив је за кршење закона и осуђује се на одлучење. А Ахар, који је узео оно што је било обећано Богу, а још му није било дато, нити освећено, био је осуђен на крајњу казну - био је каменован са целим (својим) родом.”²².

У наставку је преузето 10. правило Прво-другог сабора: „Десето правило такозваног Прво-другог сабора још јасније тумачи смисао ових правила: оне који присвајају сасуде и одежде који се налазе изван олтара, као и оно што је освећено за украшавање цркве – свећњаке или завесе – и користе за своје свакодневне потребе или дају другима, апостолско правило одлучује, и ми с њима одлучујемо. А оне који свети путир или дискос, то јест калеш или ложицу или часне покрове (за олтар) или такозвани аер или било шта друго што се освећено налази у олтару, свете сасуде или одежде, краде за своје потребе или користи не за свете потребе (а украсти свете предмете значи оскрнавити их), подвргавамо потпуном свргнућу, као оне који су починили безбожно дело.”²³ Значајно је што Властар овде износи запажање да је крађа светих ствари једнака скрнављењу истих.

²¹ Т. Суботин-Голубовић, *Матија Властар – Синтагма*, Београд, 2013. године, стр. 235-236.

²² Исто, стр. 235.

²³ Исто, стр. 235.

Црквене одредбе о светогрђу завршава 8. правило Григорија Ниског: „Велики Григорије Ниски у осмом правилу: светогрђе, рече, у Старом писму није се сматрало ништа бољим од убиства, јер се, као и онај који је ухваћен при убиству, онај који је украо оно што је Богу приложено кажњавао каменовањем. А не знам како је црквени обичај дошао до такве снисходљивости, па је смислио лакши начин за очишћење од такве болести. Оскврнители се кажњавају на краћу казну од прељубника, јер се прељубницима на осамнаест година ускраћује причест.”

Сва наведена црквена правила налазе се и у Законоправилу Св. Саве. После црквених, следе четири световна правила под насловом Закон. Прво правило гласи: „Преступ светогрђа једнак је увреди цара.” Дакле, светогрђе се изједначава са увредом цара, односно кривичним делом невере – “невърѣ царској”, како стоји у српскословенском тексту Синтагме.²⁴

Друго правило предвиђа на кога се све примењују правила о светогрђу: „Закон о светогрђу примењује се на онога који је украо нешто од свете имовине, или је то учинио за своје потребе, или је на превару помогао у нечему од овога.” Треће правило доноси критеријум за разликовање обичне крађе од светотатства: „Крадљивцу онога што још није Богу освећено суди се као лопову; ако се из светилишта украде приватна имовина, то није светогрђе него крађа. Крадљивац онога што је Богу посвећено, макар да се украде са приватног места, крив је као починилац светогрђа. Пошто неки свети предмети нису посвећени Богу, као што су наше личне иконе, које нису изложене у црквама или манастирима, стога, каже закон, место је то које одређује да ли се ради о крађи или о светогрђу; јер, онај ко у нашој кућици краде свету икону није починилац светогрђа него лопов. Да није тако, морали бисмо рећи да и онај који краде златник са представом Христа или Богородице треба да буде суђен као светогрдник, а томе нема места и лаж је.” Четврто правило предвиђа различите врсте светогрђа: „Починилац светогрђа који ноћу улази у свети олтар и (предмете) посвећене Богу скрнави или отима мачем треба да буде кажњен; онај који по дану нешто мало, због сиромаштва, украде у цркви да буде шибан и прогнан.”²⁵

У Скраћеној Синтагми црквена правила су нешто скраћена, а од световних задржана су само прво и четврто.²⁶

²⁴ С. Новаковић, *Матије Властара Синтагмат*, Београд, 1907. године, стр. 325.

²⁵ Т. Суботин-Голубовић, *Матија Властар – Синтагма*, стр. 236.

²⁶ Флоринский, *Памятники законодательной дѣятельности Душана, Царя Сербовъ и Грековъ. Хрисовулы. Сербскій Законникъ. Сборники византійскихъ законовъ*, Киевъ 1888, стр. 170-171.

4.2. Светогрђе у тзв. Закону цара Јустинијана

Закон цара Јустинијана²⁷ је особена српска правна компилација која је имала 33 члана, настала на основу неколико византијских правних текстова. Основни извори Закона цара Јустинијана су Земљораднички закон, Еклога Лава III Сиријца (717-741) и његовог сина Константина (741-775), Прохирон Василија I Македонца (867-886), Василике Лава VI Мудрог (886-912), новеле византијских царева, као и неке правне збирке. Претежно регулише аграрне односе, будући да највише одредби преузима из Земљорадничког закона (*Νόμος γεωργικός*).

Закон цара Јустинијана садржи једну одредбу која регулише крађу у цркви. То је члан 28. чији је наслов Закон о крађи. Он гласи: „Ако ко украде што из цркве или по ноћи или по дану, да се ослепи. Ако ли на двору што црквеног украде, да се бије и осмуди и протера из тога места.”²⁸ У питању је одредба преузета из Еклоге (чл. 15.17), потом реципирана у Закону судњи људем (чл. 28.) и Прохирону (чл. 58. 39).

4.3. Светогрђе у Душановом законнику

Душанов законик је најзначајнији српски средњовековни правни споменик. Донет је 21. маја 1349. године на сабору у Скопљу у присуству цара Стефана Душана, патријарха Јоаникија, црквених великодостојника и властеле. Допуњен је на сабору у Серезу 1354. године. Оригинал Душановог законика није пронађен, али је ипак текст Законика сачуван у каснијим преписима. Имао је укупно 201 члан. Садржи одредбе о вери и цркви, затим о положају властеле и зависног становништва, кривичном праву, уређењу судова и судском поступку, док има веома мало норми приватног права.

Будући да је светогрђе било претежно регулисано путем рецепције византијског права, и то Законоправилом Св. Саве, Синтагмом Матије Властара и Законом цара Јустинијана, самим тим није било потребно да Душанов законик овом кривичном делу посвећује нарочиту пажњу. Ипак, у Законнику се може пронаћи једна одредба која има елементе кривичног дела светогрђа, а чије је прописивање узроковано новим друштвено-политичким околностима, конкретно учесталим ратовима. У питању је рушење цркве на војном походу инкриминисано чланом 130.

²⁷ Његов потпуни наслов је *Благовернога и христољубивога цара Јустинијана закон о записивању*.

²⁸ Б. Марковић, *Јустинијанов закон, средњовековна византијско-српска правна компилација*, 2007. године, стр. 69.

(О цркви) Законика: „Цркву ко обори на војсци, да се убије или обеси.”²⁹ Наведени члан нема узора у византијском праву у строгом језичко-логичком погледу, али је потпуно у сагласности са византијским правом – рушење цркве свакако представља светогрђе.

Наведеном одредбом Законика штите се црквени објекти при војном походу. Суштину овог члана најбоље је објаснио Т. Тарановски: „Кажњавање обарања цркава на војном походу без сумње је било изазвано ужасима непрекидних ратова и смерао је, да предупреди акта грозног вандализма, која би могла упропастити углед српске војске и државе пред Грцима, чије је мњење било за Душана особито драгоцено. Да се ту биће кривичног дела састојало у повреди вере, то је несумњиво, јер није могуће претпоставити, да је ту у питању кривично дело против имања, ни чак против јавног мира и поретка“.³⁰

Према слову Законика ово кривично дело могло је бити извршено само у одређеној ситуацији – на војном походу. Приликом освајачких ратова цара Душана могло је доћи до рушења цркава, нарочито у Византији. Да би спречио такве поступке Законик кажњава смртном казном оног ко на војном походу поруши цркву. Казна је постављена алтернативно – „да се убије или обеси”, осим у Призренском препису где се предвиђа кумулативно „да се убије и обеси”.³¹

5. Закључак

Кривично дело светогрђа у српском средњовековном праву несумњиво је регулисано под директним утицајем византијских црквених и световних правила. Црквена правила која уређују ову материју (72. и 73. апостолско правило, 10. правило Прво-другог сабора и 8. правило Св. Григорија Ниског) реципирана су и Законоправилом Св. Саве и Синтагмом Матије Властара. Законоправило садржи и световне прописе – једну Јустинијанову новелу и једну кривичноправну одредбу Закона градског, тј. Прохирона о крађи у цркви, коју је Прохирон преузео из Еклоге. Правило о крађи у цркви уврштено је и у српску правну компилацију Закон цара Јустинијана. Властарева Синтагма поред наведених

²⁹ Н. Радојчић, *Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354*, Београд, 1960. године, стр. 124.

³⁰ Т. Тарановски, *Историја српског права у Немањинској држави* (приредио Р. Михаљчић), стр. 364.

³¹ С. Стојановић, *Православље и Српска православна црква у Душановом законуку* (докторска дисертација), Ниш, 2021. године, стр. 104.

црквених правила, има и четири световна закона, од којих су редактори њене скраћене верзије задржали само два. Сви наведени прописи којима је исцрпно регулисано светогрђе преузети су из византијског права. Због тога Душанов законик нема одредби о овом кривичном делу, сем члана 130. који регулише један посебан облик светогрђа – рушење цркве на војном походу. Реч је о оригиналној одредби српског законодавца, која нема свој пандан у византијском праву, али је у потпуности у његовом духу.

Литература

Дучић, Н. (1877). *Крмичија Морачка*. Београд

Кршљанин, Н. (2013). *Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика (докторска дисертација)*. Београд

Марковић, Б. (2007). *Јустинијанов закон, средњовековна византијско-српска правна компилација*. Београд

Николић, Д. (2010). *Историја права – стари и средњи век*. Ниш: Правни факултет

Николић, Д., Ђорђевић, А. (2013). *Законски текстови старог и средњег века*. Ниш

Николић, Д. (2016). *Закон судњи људем – најстарији словенски правни зборник*. Ниш

Новаковић, С. (1907). *Матије Властара Синтагмат*. Београд

Петровић, М. (2004). *Законоправило Светога Саве I*. Манастир Жича

Радојчић, Н. (1960). *Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354*. Београд

Ротас, А. (1989). *Rječnik rimskog prava*. Zagreb

Соловјев, А. (1926). *Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века)*. Београд

Соловјев, А. (1998). *Историја словенских права; Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка*. Београд

Стојановић, С. (2021). *Православље и Српска православна црква у Душановом законуку (докторска дисертација)*. Ниш

Суботин-Голубовић, Т. (2013). *Матија Властар – Синтагма*. Београд

Тарановски, Т. (2002). *Историја српског права у Немањићкој држави (приредио Р. Михаљчић)*. Београд

Ђирковић, С. Михалчић, Р. (1999). *Лексикон српског средњег века*. Београд
Флоринский, Т. (1888). *Памятники законодательной дѣятельности Душана, Царя Сербовъ и Грековъ. Хрисовулы. Сербскій Законникъ. Сборники византійскихъ законовъ*. Кіевъ

Шаркић, С., Поповић, Д. (2012). *Велики правни системи и кодификације*. Нови Сад

Prof. Aleksandar Đorđević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

**THE CRIMINAL OFFENCE AGAINST CHURCH PROPERTY IN SERBIAN
MEDIEVAL LAW**

Summary

The paper analyzes the criminal offence against church property in Serbian medieval law. The author provides a legal-history analysis of both church and secular rules on this criminal offence in all most important sources of Serbian medieval law. The analysis covers St. Sava's Nomocanon (Zakonopravilo), monastery charters, and legal documents that constitute the so-called Dušan's legislation: Matthew Blastares' Syntagma, the law of Emperor Justinian, and Dušan's Code. In particular, the author emphasizes the significance of reception of Byzantine law in medieval Serbia, with reference to the regulation of the criminal offence of sacrilege.

Keywords: sacrilege, Serbian medieval law, Byzantine law, reception, St Sava's Nomocanon (Zakonopravilo), monastery charters, Dušan's legislation, Matthew Blastares' Syntagma, Emperor Justinian's law, Dušan's Code.